

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. GARRY A. PORTILLO II

Associate Professor V

Leyte Normal University

portillogarry.lnu@gmail.com

“GUIUAN”

Guiuan han Eastern Samar,
Bungto mahusay, aton puy-anan;
Tawo maglipay,
Marisyo magsarangkay.

Guiuananon makisasangkayaon
Ha mga okasyon maglipayon,
Labis na an mga batan-on
Ungara igpapadayon.

Hingyap han tangkod na Iroy
Guiuan Bungto ‘ta
Higugma-a ta,
Aton ini, aton ini...

Akon guindadasig ha iyo,
Guiuan maupay nga bungto.
Tawo mga relihiyoso,
Usahay mga seryoso.

Mga basuni ha dughan,
Agud makuri matambal;
Pero, aada an Sulangan,
Ikaw mabubuligan.

Mga turista ha Guiuan,
Guindadayo an Calicoan;
Mauswag pa an Guiuan,
Kun magbubublig tanan.